

DARS JARAYONIDA DIDAKTIK O‘YINLARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI

Shamsiyeva Nigoraxon Olimjonovna

Namangan viloyati Mingbuloq tumanidagi
38-sonli maktabning tarix fani o‘qituvchisi

Yuldosheva Shahnoza Muhiddinovna

Namangan viloyati Mingbuloq tumani
38-sonli maktabning ona tili va adabiyot fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada dars jarayonlarida qo‘llanadigan didaktik o‘yinlarning ahamiyati, afzalliklari haqida so‘z boradi. Ayrim ta‘limiy o‘yinlar haqida nazariy ma‘lumotlar berilgan.

Kalit so‘zlar: didaktik o‘yinlar, pedagogik mahorat, ko‘nikma, fikr yuritish, ijodkorlik, nutq o‘stirish.

“Kadrlar tayyorlash milliy dasturi” va “Ta‘lim to‘g‘risida”gi qonun hozirgi zamon o‘qituvchisi oldiga ulkan vazifalar qo‘ymoqda. Ulardan biri mustaqil fikrlay oladigan, o‘z qarashlariga ega bo‘lgan hamda zarur paytda uni himoya qila oladigan mustahkam irodali, har tomonlama barkamol shaxsni tarbiyalashdir.

Qisqa vaqt mobaynida ma‘lum nazariy bilimlarni o‘quvchiga yetkazish unda ayrim faoliyat yuzasidan ko‘nikma, malaka hosil qilish, ma‘naviy sifatlarini shakllantirish, shu bilan birga ularni nazorat qilish hamda baholash, o‘qituvchidan yuksak pedagogik mahorat va chaqqonlik talab etadi.

O‘quvchilarning darsga bo‘lgan qiziqishlarini, bilimlarini, faolligini oshirishda didaktik o‘yinlarning ahamiyati katta. Didaktik o‘yinlar intellektual, harakatli va aralash o‘yinlarga bo‘linadi. Bular o‘quvchilarda aqliy, jismoniy, axloqiy, ma‘naviy, ma‘rifiy, psixologik, estetik, tadbirkorlik, bunyodkorlik, kasbiy ko‘nikmalarni shakllanishiga yordam beradi.

Didaktik o‘yinlar o‘quvchilarni erkin fikr yuritishga, muloqotga, ijodkorlikka yetaklaydi. Ular o‘quvchilardagi tahlil qilish, mantiqiy fikrlash, tadqiq qilish, hisoblash, o‘lchash, yasash, kuzatish solishtirish, mustaqil qaror qabul qilish, jamoa tarkibida ishlash, nutq o‘stirish, til o‘rganish, bilim olish faoliyatlarini rivojlantiradi.

O‘yinlar ta‘limiy va tarbiyaviy ahamiyatga egadir. O‘yinlarning ta‘limiy ahamiyati shundaki, bolalarda o‘qituvchi tomonidan berilayotgan bilim, ko‘nikma, malakalar o‘yin orqali o‘zlashtiriladi. Bolalarga singdirilayotgan bilim, ko‘nikma, malakalar orqali axloqiylik, mehnatsevarlik, vatanparvarlik kabi sifatlari shakllantiriladi va tarbiyaviy ahamiyat kasb etadi. Ta‘limiy o‘yinlarning bir necha turlari mavjud. Ular grammatik, diduktiv topishmoqli, muammoli o‘yinlardir. Bilish

faoliyatini jadallashtirishda ta’lim jarayonini didaktik o‘yin bilan uyg‘unlashtirish samarali natijalar beradi. Didaktik o‘yinlar yangi mavzuni bayon qilish, mustahkamlash, bolalar bilimini sinab ko‘rish va baholash jarayonida qo‘llanilishi mumkin. O‘qituvchi o‘quvchilarni yakkama-yakka, keyinchalik guruhli o‘yinlarga tayyorlashi, ular muvafaqqiyatli chiqqanidan so‘ng ommaviy o‘yin darslarini o‘tkazishi kerak. Chunki o‘quvchilar didaktik o‘yin darslarida ishtirok etish uchun kerakli bilim, ko‘nikma va malakalarni egallagan bo‘lishlari zarur. Bolaning o‘qituvchini aytganini takrorlab loqayd o‘tirganidan ko‘ra, fikr yuritgani, o‘zini ko‘rsata olgani, mehnat qilgani ma’qul.

Didaktik o‘yinlardan maqsadli ravishda foydalana olish lozim. O‘yinlarning jozibali nomlari o‘quvchilarning diqqatini tortadi, ularni charchatmaydi, darsga nisbatan ijodiy hissiyotlar uyg‘otadi. Ularni dars o‘rtasida, oxirida yoki boshlanishida ham kiritish mumkin, bunda mavzuga o‘yinning maqsadi va xarakterini hisobga olgan holda tanlash lozim.

Dars uchun muayyan bir o‘yin tanlar ekanmiz, quyidagi berilgan o‘yinlardan mosini olishimiz yoki shu kabi o‘yinlarni ijodiy ravishda tashkil etishimiz va qo‘llashimiz mumkin. Masalan:

1. **“BEGONA”** o‘yini. Bunda beshta so‘z bir mavzudan yoki asardan olinib, bitta so‘z begona mavzu yoki asardan olinadi. Masalan: 5- adabiyot darslarida “Susambil” ertagi qahramonlari “ Eshak”, “Ho‘kiz”, “Xo‘roz”, “Arilar”, “Kalamushlar” so‘zlari ichiga “Echki” so‘zini qo‘shib qo‘yish mumkin. O‘quvchilar mavzu uchun begona so‘zni topib , bu so‘zni qaysi mavzuga bog‘liqligini izohlashlari mumkin.

2. **“Ustunchalar”** o‘yini. Bu o‘yin yaqin o‘tgan mavzularni qayta xotirlash va mustahkamlash , chaqqonlik va tez fikrlay olish qobiliyatlarini o‘stirish uchun qo‘llanuvchi o‘yindir. O‘quvchilar 4 yoki 5 ustundan iborat kichik jadval chizadilar. Ustunchalar nomlanadi. O‘quvchilar har bir ustunchaga mavzuga mos atamalarni yozib chiqadilar. Masalan: 8-sinf O‘zbekiston tarix darslarida ”Buxoro amirligida harbiy ish” mavzusini takrorlashda ham qo‘llash mumkin.

	Qo‘shin tuzilishi	Harbiy mansab va unvonlari	Qurol yarog‘lari
	Qora cherik	Amir	Pilta miltiq
	Navkariya	Amiri harb	To‘pponcha
	Sarboz	Pansodboshi	Uzun nayza
	Navkar	To‘qsoba	Egri qilich
	To‘pchi	Dodxoh	Miltiq
	Yuztalik	Parvonachi	To‘p
	Elliktalik	Naqib	“xitoychi”
	Sarbozxona ...	Qozi askar ...	Porox

3. **“To‘g‘ri-noto‘g‘ri”** o‘yini. O‘qituvchi o‘tgan mavzular yuzasidan turli ma‘lumotlarni to‘g‘ri yoki notog‘ri holda o‘quvchilarga aytadi. O‘quvchilar bu ma‘lumotlarni to‘g‘ri yoki noto‘g‘ri ekanligini topishi va qisqa vaqt ichida “To‘g‘ri” yoki “Noto‘g‘ri” javoblaridan birini aytishi kerak bo‘ladi.

4. **“Bo‘lishi mumkin emas”** o‘yini. O‘yin davomida o‘qituvchi matn o‘qiydi. O‘quvchilar bo‘lishi mumkin bo‘lmagan jumla yoki gaplarni topishlari lozim. Hazil mutoyiba bilan o‘tadigan bu o‘yin boladan ziyraklik, sinchkovlik va kuzatuvchanlikni talab qiladi. O‘yin bir necha marta o‘tkazilgandan so‘ng o‘quvchilarga mustaqil ravishda shunday matnlar tuzish topshirish mumkin.

Xulosa qilib aytganda, dars jarayonida didaktik o‘yinlardan foydalanish natijasida o‘quvchining erkin faoliyati vujudga keladi, ijodiy muhit tarkib topadi va hamkorlik, o‘zaro yordam jarayonlari amalga oshiriladi, nutqiy ko‘nikmalari rivojlantiriladi. O‘yinlar vositasida o‘quvchilarga yangi bilimlar berish, ko‘nikma hosil qilish, kichik guruhlar a‘zolarining ijodiy qobiliyatlarini rag‘batlantirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Pedagogika fanidan izohli lug‘at: Qo‘llanma. Mualliflar: Xasanboyev J, To‘raqulov X, Haydarov M, Xasanboyeva O, Usmanov N. T – 2009
2. Talim va tarbiyada innovatsion pedagogik texnologiyalar. O‘quv qo‘llanma. Mualliflar: Ishmuhammedov R., Yuldashev M.-T., 2013.
3. Pedagogik texnologiyalarning tadbqiqiy asoslari: Qo‘llanma. Mualliflar: Tolipov U.Q, Usmonboyeva.M. Toshkent – 2006

